

ELEKTRON TIJORATDA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Aliyeva Marjona Obid qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti biznes huquqi yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10210044>

Elektron tijorat sohasini tartibga solishda to'lovlarni amalga oshirish mexanizmi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Elektron tijoratda to'lovlarni huquqiy tartibga solish asoslari yaratilgan bo'lib, uni takomillashtirish hozirgi kunning ustuvor masalalaridan biri hisoblanadi. Elektron tijorat sohasida hisob-kitoblarning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Elektron tijorat to'g'risida"gi, "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi qonunlariga muvofiq amalga oshiriladi. Shuningdek, bu boradagi munosabatlarning tartibga solinishi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 185-son qarori bilan tasdiqlangan "Elektron tijorat qoidalari hamda Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi Nizom asosida amalga oshiriladi.

Shu o'rinda onlayn yoki elektron to'lovlar nima ekanligi, ularning qanday afzalliklari mavjudligi haqida savol tug'ilishi tabiiy. Onlayn yoki elektron to'lovlar deganda, naqd pul ishlatmasdan internetda yoki mobil ilova orqali mahsulotlar yoki xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi amaliyot tushuniladi. Bu operatsiyalar bank kartalari yoki hisobvaraqlarni veb-saytga (yoki mobil to'lov ilovasiga) ulagan holda amalga oshiriladi. Elektron pullar naqd pullar bilan bir xil tarzda ishlaydi va bir xil funktsiya bajaradi. Ulardan mahsulot yoki xizmatlarga haq to'lash uchun foydalanishimiz mumkin. Ushbu haq to'lash xizmatining elektron tarzda amalga oshirilishi fuqarolarga, umuman olganda, elektron tijorat subyektlariga hech qayerga chiqmasdan, bir necha soniyaning o'zida to'lovni amalga oshirish imkonini beradi va turli afzalliklar keltirib chiqaradi. Bundan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, **elektron to'lov** – axborot va texnik vositalardan foydalangan holda elektron to'lov hujjatlari orqali naqdsiz to'lovlarni amalga oshirish shakli, **elektron pullar** esa — elektron pullar emitentining elektron shaklda saqlanadigan hamda elektron pullar tizimida to'lov vositasi sifatida qabul qilinadigan shartsiz va chaqirib olinmaydigan pul majburiyatlari hisoblanadi. To'lovlarni to'lov tizimining operatori, to'lov tizimi ishtirokchilari va (yoki) to'lov tashkilotlarining to'lov tizimi operatori tomonidan belgilangan to'lov tizimining tartib-taomillarini, infratuzilmasini va qoidalarini qo'llash vositasida hamkorlik qilish yo'li bilan amalga oshirishni ta'minlaydigan munosabatlar majmui deganda esa **to'lov tizimi** tushuniladi.¹

Yuqorida aytib o'tilganidek, elektron to'lovlarni amalga oshirish ma'lum bir elektron yoki onlayn vosita orqali amalga oshiriladi. Axborotni o'z ichiga olgan va to'lovchiga to'lovni amalga oshirish, shuningdek to'lovchi bilan elektron to'lov vositalarining emitenti o'rtasida tuzilgan shartnomada nazarda tutilgan boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradigan bank kartasi yoki boshqa elektron jism **elektron to'lov vositalari** deyiladi. Elektron to'lov vositasini chiqarishni amalga oshiruvchi yuridik shaxs esa elektron to'lov vositasining **emitenti** hisoblanadi. Markaziy bank va banklar elektron pullarning emitentidir. Elektron to'lov vositasining emitenti bilan tuzilgan shartnoma shartlariga muvofiq elektron to'lov vositasidan

¹ Ro'zinazarov.Sh, Askarov.J, Tursunov.A Elektron tijoratni huquqiy tartibga solish. Mas'ul muharrir: y.f.d., prof. Sh.N.Ro'zinazarov. – T., TDYU, 2021.

foydalanuvchi yoki unga egalik qiluvchi jismoniy shaxs elektron to'lov vositasini **saqlovchidir**. Demak, elektron to'lov vositasi emitenti va elektron to'lov vositasini saqlovchi shaxslar elektron to'lov tizimining subyektlari hisoblanadi, elektron to'lov vositalari esa ushbu munosabatlarning obyektidir.

O'zbekiston Respublikasi hududida to'lovlar quyidagilar, yani: naqd pul mablag'larini o'tkazish, elektron pullarni o'tkazish, pul mablag'larini to'lov vositalaridan foydalangan holda o'tkazish, pul majburiyatini yoki pul mablag'larini to'lash to'g'risidagi farmoyishni o'z ichiga olgan to'lov hujjatini berish, elektron to'lov vositalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi².

Elektron tijoratda esa to'lovlar quyidagi usullarda amalga oshiriladi:

naqd pul bilan — nazorat-kassa mashinasidan, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda esa onlayn nazorat-kassa mashinalari yoki virtual kassadan foydalanish orqali naqd pul mablag'lari qabul qilingani to'g'risida nazorat-kassa mashinasi yoki virtual kassa cheki yoxud boshqa tasdiqlovchi hujjatni majburan taqdim etish, shuningdek, belgilangan tartibda inkassatsiya qoidalariga rioya etgan holda, olingan pullarni xizmat ko'rsatuvchi bankka topshirishni ta'minlash;

elektron to'lov vositalari bilan — to'lovlarni qabul qilish uchun hisob terminali yoki virtual terminal (E-POS) orqali shaxsiy va korporativ bank kartalaridan foydalanish orqali chakana to'lov tizimida sotuvchi va xaridorga elektron to'lov cheki yoki to'lovni tasdiqlovchi boshqa hujjatni albatta taqdim etgan holda;

pul mablag'larini bank hisob raqamlaridan o'tkazish yo'li bilan — pul mablag'larini bank hisob raqamlaridan (shu jumladan karta hisob raqamlaridan) shaxsiy kabinet (masofaviy bank hisob raqamlaridan xizmat ko'rsatish tizimi) yoki chakana to'lov tizimi orqali o'tkazgan holda³.

Ushbu huquqiy normalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, elektron tijoratda elektron to'lovlar mexanizmining huquqiy asoslari yuqorida keltirilgan normativ-huquqiy hujjatlarda o'z ifodasini topgan. Shunga qaramay, ushbu mexanizmga takomillashtirilishi lozim bo'lgan bir qator muammo va kamchiliklar mavjud. Xususan, elektron tijoratni rivojlantirishda bugungi kunda O'zbekistonda respublika to'lov tizimlarini xorijiy to'lov tizimlarini bilan uyg'unlikda qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalarning yo'qligi, elektron tijorat tizimlarining zamonaviy infratuzilmasini yaratishda davlat tomonidan kerakli va keng miqyosdagi qo'llab-quvvatlashning cheklanganligi, elektron tijorat qatnashchilari o'rtasida ma'lumot almashish xavfsizligini yuqori darajasini ta'minlashning imkoni yo'qligi, intellektual mulkka huquqlarni samarali himoya qilishni ta'minlash muammosining hal etilmaganligi (bu ayniqsa elektron usul bilan tarqatilishi mumkin bo'lgan tovarlarga tegishlidir), ochiq tarmoqlarda elektron tijoratni amalga oshirishda kerakli maxfiylikni hamda xavfsizlikni kafolatlaydigan ishonchli mexanizmlar ishlab chiqilmaganligi, elektron tijorat qatnashchilarining to'lovga oid o'zaro munosabatlarini tartibga soladigan huquqiy bazaning nomukammalligi kabi bir qator muammolar mavjudligicha qolmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu muammo va kamchiliklar elektron tijorat sohasida elektron to'lovlarga oid munosabatlarni yanada takomillashtirish va rivojlantirishni zaruriyatga aylantirmoqda.

² O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 02.11.2019 y., 03/19/578/3986-son.

³ O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentabrda qabul qilingan "Elektron tijorat to'g'risida"gi 792-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.09.2022-y., [03/22/792/0870-son](http://in-academy.uz/index.php/si).

References:

1. Ro'zinazarov.Sh, Askarov.J, Tursunov.A Elektron tijoratni huquqiy tartibga solish. Mas'ul muharrir: y.f.d., prof. Sh.N.Ro'zinazarov. – T., TDYU, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 02.11.2019 y., 03/19/578/3986-son.
3. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentabrda qabul qilingan "Elektron tijorat to'g'risida"gi 792-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.09.2022-y., 03/22/792/0870-son.

INNOVATIVE
ACADEMY